

BOSHLANG'ICH TA'LIM FANLARINI O'QITISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAYDAN FOYDALANISH ORQALI O'QUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Utemuratov Bayrambay Kulmuratovich

*Qoraqalpog'iston Respublikasi Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish
milliy markazi Maktabgacha, boshlang'ch va maxsus ta'lim metodikalari
kafedrasi mudiri f.f.n. dotsent*

Аннотация: В статье рассматривается актуальность и необходимость развития коммуникативной компетентности посредством использования цифровых технологий в младших классах. Способствовать повышению эффективности и качества образования по развитию речи младших школьников. Использование цифровых технологий на уроках оптимизирует процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное, позволяет поднять интерес детей к учебной деятельности на несравненно более высокий уровень.

Annotasiya: Maqolada boshlang'ich sinflarda raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirishning dolzarbligi va zarurligi muhokama qilinadi. Kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining nutqini rivojlantirish uchun ta'lim samaradorligi va sifatini oshirishga hissa qo'shish. Sinfda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quv materialini tushunish va yodlash jarayonlarini optimallashtiradi va eng muhimi, bolalarning o'quv faoliyatiga qiziqishini beqiyos yuqori darajaga ko'tarish imkonini beradi.

Annotation: The article discusses the relevance and need for the development of communicative competence through the use of digital technologies in primary school. To contribute to increasing the effectiveness and quality of education for the development of speech of primary schoolchildren. The use of digital technologies in the classroom optimizes the processes of understanding and memorizing educational material, and most importantly, allows children to raise their interest in educational activities to an incomparably higher level.

Ключевые слова: цифровые технологии, информация, школа, урок, общение, компетентность, речь, учитель, ученик, урок.

Kalt so'zlar: raqamli texnologiyalar, axborot, maktab, dars, kommunikatsiya, kompetensiya, nutq, o'qituvchi, o'quvchi.

Keywords: digital technologies, information, school, lesson, communication, competence, speech, teacher, student, lesson.

Bugungi kunda o'quvchilar va o'qituvchilar uchun texnik o'qitish vositalaridan foydalangan holda darslar odatiy holga aylangan. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, endi zamonaviy maktabni yangi axborot texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shu bois bolalarni birinchi sinfdan boshlab o'qishda va kundalik hayotda raqamli texnologiyalardan ish quroli sifatida foydalanishga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan qiziqishini va ijodkorligini rivojlantirish kerak. Bu muammoni o'quv jarayonida turli axborot-

kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali ham hal etish mumkin. O'quv va darsdan tashqari ishlarda multimedia vositalaridan faol foydalanish, video taqdimotlar, maxsus o'quv dasturlari, masofaviy tanlov va olimpiadalarda qatnashish nafaqat o'quv jarayonini jonlantiradi, balki o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini shakillantirib boradi. Ushbu vositalardan boshlang'ich sinf darslarida foydalanish kata samara beradi, chunki kichik maktab o'quvchilarida mantiqiy fikrlashdan ko'ra visual fikrlash ustunlik qiladi.

Raqamli maktab, yangi ta'lim muhiti, ochiq axborot maydoni - bu so'zlar bizning kundalik hayotimizda mustahkam o'rin egalladi. Raqamli texnologiyalar katta hajmdagi turli xil ma'lumotlarga cheksiz kirish imkoniyatini beradi. Ular ma'lumotlarni osonroq va tezroq uzatish uchun mo'ljallangan. Eng muhimi, boshlang'ich sinf o'quvchining qulay holatda bo'lishi va barcha sa'y-harakatlarini vazifani hal qilishga yo'naltirishi uchun "muvaffaqiyatli vaziyat" ni yaratishishi kerak. Bu, ayniqsa, o'zini past baholaydigan bolalar uchun juda muhimdir. Masalan, orqada qolgan o'quvchilar uchun o'rganilayotgan mavzu bo'yicha an'anaviy test o'rniga kompyuter testini o'tkazish mumkin. "Og'zaki arifmetika", imlo ishini yoki o'rganilgan narsalarni qisqacha takrorlash paytida siz kasallik tufayli dars qoldirgan o'quvchilarni kompyuterda individual ishlashga taklif qilishingiz mumkin. Sinf bilan dinamik o'quv o'yinlari va estafeta poygalarini o'tkazishda, fikrlash tezligi past bo'lgan o'quvchilar kompyuterda shunga o'xshash vazifalarni bajarishlari mumkin. Maxsus dasturlar orqali muloqat qilinib, kommunikativ kompetensiyalari shakillanib boradi. Taqdimotlardan tashqari, multimedia yordami bilan darslarda video roliklardan foydalanilsa bo'ladi. Videomateriallardan foydalanish ravshanlikning rolini oshirishga imkon beradi, o'quvchilarga o'rganilayotgan jarayonlar haqida to'liqroq ma'lumot beradi va ularni faol ishlarga jalb qiladi.

XXI –asr ko'nikmalari jahon iqtisodiy forumida taklif qilingan bo'lib, 3 turga bo'linadi:

1. Asosiy savodxonlik tushunchalari: til va raqamli transformatsiyalar, tabiiy fanlar, AKT savodxonligi, moliyaviy savodxonlik, fuqarolik va madaniy faoliyat ko'nikmalari.

2. Asosiy savodxonlik: tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, kommunikatsiya, hamkorlik.

3. Asosiy savodxonlik turlari: qiziquvchanlik, tashabbuskorlik, qat'iyatlilik, moslashuvchanlik, batakrorlik, ijtimoiy-madaniy xabardorlik [R.G.Safarova Kognitiv pedagogikaga oid yondashuvlar 51-52 bet.]

Bolajonlar.zn.uz, bilimlar.uz, multimedia.uz ta'lim portallarida taqdim etilgan video darslar to'plamlari yangi mavzularni o'rganish, materiallarni birlashtirish, muntazam va sinfdan tashqari darslar, guruh va individual ishlar uchun ideal yordamchidir. Ular grafik va animatsion ma'lumotlarning optimal miqdorini o'z ichiga oladi va bilim olish uchun motivatsiyani oshirishga yordam beradi. O'quvchilar material taqdimotining o'ziga xosligini qadrlashadi, agar kerak bo'lsa, uni ko'p marta ko'rish mumkin. Bu imkoniyat o'quvchilarning ota-onalarini ham jalb qiladi. Taqdim etilgan topshiriqlar va mashqlar o'quvchilarga olgan bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi va test topshiriqlari o'qituvchiga materialni o'zlashtirishlarini nazorat qilish imkonini beradi. O'quv topshiriqlari va javob

variantlari ovoz bilan birga berilgan. Sahifadagi maslahat boshlang'ich sinf o'quvchilariga topshiriqni muvaffaqiyatli bajarish uchun materialni eslab qolishlariga, kommunikativ kompetensiyaning shakllanishiga yordam beradi.

Internetdagi video darslar orqali o'z-o'zini sinab ko'rish, interaktiv simulyatorlar va o'qituvchiga savol berish imkoniyati uchun ham qiziqarli. Tabiiy va gumanitar fanlarni o'rganishda ushbu manbadan foydalanilsa bo'ladi. Bunda o'quvchilarda o'rganilayotgan asarga, shuningdek, uni yozgan muallifga to'liq qiziqish uyg'otadigan tarzda materialni taqdim etishdan iborat.

Boshlang'ich sinflarda beriladigan ta'lim-tarbiya o'quvchilarning har tomonlama kamol topishida yozma va og'zaki savodxonlikni shakllantirishda hamda vatanga muhabbat, hurmat-ehtirom tuyg'ularini tarkib toptirishda ta'limning asosiy poydevori hisoblanadi. Shunday ekan, yosh avlodni ma'naviy-axloqiy barkamol, bilimdon kishilar qilib tarbiyalash ko'p jihatdan boshlang'ich sinflarda ta'limni to'g'ri tashkil etish bilan chambarchas bog'liq [M.Masharipova va boshqalar Ona tili 3 bet].

Raqamli resurslarning asosiy maqsadi o'quv sifatini oshirish, uni o'quvchilar uchun qiziqarli qilish va o'qituvchilarga ijod quvonchini qaytarishdir. O'qitishda raqamli resurslardan foydalanish natijasida sinfdagi olimpiadalar, ilmiy-amaliy konferensiyalar, intellektual o'yinlarda ishtirok etish istagida bo'lgan bolalar soni ortishi mumkin. Albatta, internet o'qituvchining to'liq o'rnini bosa olmaydi. Hech kimga sir emaski, boshlang'ich sinfdagi bola uchun o'qituvchining jonli so'zi katta ahamiyatga ega. Shuning uchun men akademik ta'lim va raqamli texnologiyalarni o'z ichiga olgan aralash ta'limni eng samarali variant deb bilaman.

Ta'lim muhitida raqamli texnologiyalardan muvaffaqiyatli foydalanish haqiqatan ham hayotiy zaruratga aylandi. Hozirgi vaqtda raqamli texnologiyalar umuman qo'llanilmaydigan sohaning o'zi yo'q. Raqamli texnologiyalarni, jumladan, boshlang'ich sinflarda ta'lim sohasini faol o'rganish va qo'llash zarurati mavjud. Raqamlashtirish sohasidagi ta'limni o'zgartirishning o'zi bir necha yillar oldin boshlanganiga qaramay, bu muammoning dolzarbligi saqlanib qolmoqda. Axborot texnologiyalarini rivojlantirish va ularni jamoatchilik bilan aloqalarning turli sohalarida ko'piroq foydalanish davom etmoqda va davom eta beradi.

Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda o'qitish jarayoni hayotimizga mustahkam o'rnatilib bormoqda. Tegishli amaliyot bo'lmasa, qog'oz kitob yordamida kompyuter dasturlari bilan ishlashni o'rganish obyektiv ravishda mumkin emas. Shunga ko'ra, zamonaviy boshlang'ich sinflarda raqamli ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish yuqori sifatli natijaga qaratilgan alohida yondashuvni talab qiladi.

Bizga allaqachon tanish bo'lgan "umumiy" kompyuter dasturlari mavjudligini unutmasligimiz kerak. Masalan, Microsoft Office paketidan taniqli va keng qo'llaniladigan "Microsoft Power Point" taqdimot muharriri. Ta'lim faoliyatida vizual taqdimotlar uzoq vaqtdan beri odatiy holga aylangan. Agar ular to'g'ri tuzilgan va to'g'ri taqdim etilsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uni darsliklarni o'qish yoki boshqa kompyuter dasturlari yordamida materialni o'rganishdan ko'ra yaxshiroq idrok etadilar. Bugungi kunda boshlang'ich sinflarda o'quv jarayonini

raqamlashtirish jarayoni faol rivojlanmoqda. Nafaqat ko‘plab yangi maxsus ta’lim dasturlari yaratilmoqda, balki allaqachon mavjud universal dasturlardan ham faol foydalanilmoqda.

Demak, raqamli ta’lim resurslaridan foydalanish bolalarni paydo bo‘lgan muammolarni mustaqil ravishda hal qilishga tayyorlash, o‘z-o‘zini tarbiyalash, kommunikativ kompetansiyalarini shakllantirish va o‘zini o‘zi boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi, bu esa pirovardida ta’lim faoliyati va o‘qitish sifatiga ijobiy ta’sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid yondashuvlar - Toshkent.: Sciencs and innovation, 2024, 185 bet.

2. Masharipova U., Umarova M., Baynazorova D., Nabieva M. Ona tilil 3-sinf o‘qituvchilari uchun ilg‘or pedagogic va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga joriy etish bo‘yicha metodik qo‘llanma - Toshkent.: Sharq, 2016, 175 bet.

Ishtirokchining to‘liq F.I.SH.	Utemuratov Bayrambay Kulmuratovich
Ilmiy darajasi, unvoni	Filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ish joyi va lavozimi	Qoraqalpog‘iston Respublikasi Pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi Maktabgacha, boshlang‘ch va maxsus ta’lim metodikalari kafedrasini mudiri
Sho‘ba nomi	Raqamli ta’lim muhitida fanlararo integratsiyani qo‘llash imkoniyatlari
Maqolaning mavzusi	Boshlang‘ich ta’lim fanlarini o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali o‘quvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish
Telefon raqami (kodi bilan)	+99899-958-78-33

Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid yondashuvlar Toshkent.: Sciencs and innovation, 185 bet.